

MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARNING KOGNITIV
RIVOJLANTIRISH METODIKASI MAZMUNI

Aliyeva Odila Madamin qizi

MTTDMQTUMOI tayanch doktoranti.

+998 97 624 73 53 e-mail: eraliyevaodila1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18391303>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim ta'lim sohasining eng muhim bo'g'ini ekanligi, maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy qobiliyatida kognitiv jarayonlar muhimligi, bolalarning kognitiv jarayonlarini rivojlanishida o'yin, sensor-motor mashqlar, didaktik vositalar va pedagogning o'rni va ahamiyati muhimligi yoritib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Kognitiv rivojlanish, diqqat, xotira, tasavvur, idrok, tafakkur, sensor-motor mashqlar, didaktika.

Kirish. Bugungi kunda uzluksiz ta'limning muhim bo'g'ini bo'lgan maktabgacha ta'lim bosqichiga e'tibor har qachongidan ortib bormoqda. Respublikamiz ta'lim-tarbiya tizimining boshlang'ich poydevori bo'lgan maktabgacha ta'limni sifatli va zamon talabi darajasida tashkil etilishini ta'minlash borasida keng qamrovli islohotlar, qator choratadbirlar amalga oshirilmoqda.

Zamonaviy maktabgacha ta'lim uchun bolalarning bilim faoliyati va mustaqilligini rivojlantirish nafaqat zarur o'quv natijasi, balki bilimlarni e'tiqodga aylantirish uchun shartdir.

Ta'lim materiallari mazmunining nazariy darajasini ko'tarish va maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv mustaqilligini rivojlantirish o'zaro bog'liq bo'lgan pedagogik muammolar sifatida qaralishi bejiz emas [1].

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kognitiv rivojlanishi va kognitiv jarayonlarini rivojlantirish eng muhim ta'limiy va pedagogik jarayon hisoblanadi. Bolalarning kognitiv jarayonlarini rivojlantirish orqali ularning aqliy qobiliyatlari ham shakllanib boradi.

Maktabgacha yosh (3–7 yosh) bolalarining psixik rivojlanishi o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, bu davrda bolaning shaxsiyati, aqliy, hissiy va ijtimoiy qobiliyatlari shakllana boshlaydi. Ushbu davr psixologik rivojlanishning eng muhim bosqichlaridan biri hisoblanadi, chunki bolalar bu davrda asosiy psixik jarayonlarni o'zlashtiradilar [2]. Bolalar hayoti davomida bu psixik jarayonlar muhim ahamiyatga ega. Bola bu jarayonlar orqali bilim, ko'nikma, malakaga ega bo'ladi va ijtimoiy muhitda o'z o'rnini topishi, jamiyatdagi insonlar hissiy emotsiyalarini tushunishni o'rganadi.

Asosiy qism. Kognitiv (bilish) tushunchas insonning atrof-muhitni idrok etish, analiz qilish, xotirada saqlash va unga mos ravishda xulq-atvorni shakllantirish qobiliyatini ifodalaydi.

Kognitiv jarayonlar, avvalo, diqqat, xotira, tasavvur, idrok, tafakkur kabi psixik jarayonlarning rivoji bilan bog'liq bo'lib, insonning butun psixologik taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, bolalik davrida kognitiv rivojlanish sezilarli, nihoyatda jo'shqin kechadi va qo'yilgan pedagogik shart-sharoitlarga sezilarli darajada bog'liq bo'ladi [3].

Bundan tashqari bolalarda nutq, mantiqiy fikrlash va mustaqil qaror qabul qilish rivojlanib boradi.

So'nggi yillarda o'zbek va xorij adabiyotlarida maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv rivojlanishi va pedagogik aralashuvlar mavzusi keng ko'rib chiqilmoqda.

Yanvar, 2026-yil

Masalan, Qahramonov A. Y., Muminjonova A. T., Yusupova M., M. va Telmanova B.D. lar maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv rivojlanish bosqichlarini tahlil qilib, bu bosqichlarda pedagogik ta'sirning muhimligini ko'rsatdilar [4].

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kognitiv rivojlantirish jarayonlarini rivojlantirish va shakllantirishda o'yin, sensor-motor mashqlar, didaktik vositalar va pedagogning roli muhim hisoblanadi. Pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'yin bolalar rivojining asosiy mexanizmi bo'lib, u bilimlarni o'zlashtirishni tabiiy, erkin va faol jarayon sifatida shakllantiradi.

Kognitiv rivojlanishga yo'naltirilgan o'yinlarni ilmiy mezonlar asosida tanlash va ularni metodik jihatdan to'g'ri tashkil etish maktabgacha ta'limning sifat ko'rsatkichlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar bilish jarayonlarini rivojlantirishga doir bir qancha metodlarda foydalanish mumkin. Masalan;

Psixologik diagnostika usullari:

1. E'tibor diagnostikasi: "Ranglar va shakllar", "Qayerda nima yo'q?" test o'yinlari.
2. Xotirani o'lchash: qisqa ro'yxatli so'z va predmetlarni eslab qolish metodikasi.
3. Tafakkurni baholash: solishtirish topshiriqlari, mantiqiy zanjirlar, "ortiqcha predmetni top" o'yini [5].

Bu o'yinlar bolalarda diqqatni, xotirani, idrokni, tafakkurni rivojlanishida yordam beradi.

Sensorimotor bosqich — Piagetning kognitiv rivojlanish nazariyasidagi eng dastlabki bosqich.

Bu davrda bola sezgi va harakatlar orqali katta o'zgarishlarga duch keladi [6].

Maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv rivojlanishi muammosini hal qilishda turli tadqiqotlar, kognitiv vazifalar va turli loyihalardan foydalanish bola kognitiv faoliyati rivojlanishining asosi hisoblanadi. Buni amalga oshirishda pedagoglarning o'rni katta bo'lib, pedagog doimiy tarzda bola bilan ishlash jarayonida bolaning kognitiv faoliyati bilan ishlash zarur bo'ladi [7]. Pedagoglar bolalarga bilim beradi va ularga yetakchi hisoblanadi.

Ular har bir bolaning kognitiv rivojlanish darajasi qay bosqichda ekanligini, ular bilan qanday usullar orqali shug'ullanish va ularning kognitiv jarayonlarini qanday rivojlantirish kerakligini juda yaxshi biladi.

Xulosa. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqadigan bo'lsak, maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kognitiv jarayonlarini rivojlantirish ularning rivojlanish bosqichining eng muhim pog'onasi hisoblanadi. Bolalar bu jarayonlar orqali o'sadi, rivojlanadi va shakllanib boradi. O'z bilim, ko'nikma va malakalari ham paydo bo'lib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. F.Abdugapirova- Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda kognitiv faoliyatni rivojlantirish orqali matematik tasavvurlarni shakllantirishning zamonaviy usullari.//Jamiyat va innovatsiyalar jurnali. 2021.-B.21-22
2. X.X.Ibragimova va A.M. Qaxramonova- Maktabgacha yosh davrida psixik rivojlanish xususiyati.//”Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya” nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya.-B.28

Yanvar, 2026-yil

3. N.O.Saidova va Sh.A. G'ulomova-Kognitiv tushunchasi va uning rivojlanish bosqichlari.//CONFERENCE OF MODERN SCIENCE& PEDAGOGY/WASHINGTON/THE USA. -B.500
4. Qahramonov A. Y., Muminjonova A. T., Yusupova M., M. va Telmanova B.D. "Maktabgacha yoshdagi bolalarda kognitiv rivojlanish bosqichlari". ENSURING THE INTEGRATION OF SCIENCE AND EDUCATION ON THE BASIS OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES.International online conference. 2025. -B.48-52
5. O.N. Fozilova- Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda (5–6 va 6–7 yosh) kognitiv rivojlanishga yo'naltirilgan o'yinlarni tanlash va tashkil etish texnologiyasi.//”Ta’lim va taraqqiyot” ilmiy-uslubiy jurnal. 2025. -B.1123-1124
6. K. Cherry- Bolalar Kognitiv Rivojlanishining Sensorimotor Bosqichi. 2025
7. Q.M. Qodirova- Maktabgacha yoshdagi bolalar kognitiv faoliyatini rivojlantirish. 2023

MODERN SCIENCE
& RESEARCH